

**YANGI O'ZBEKISTONDA O'G'IL BOLA TARBIYASI TIZIMINI
TAKOMILLASHTIRISHDA AXLOQIY- FALSAFIY QARASHLAR TAHLILI**

Xojiqulov Naimjon Raimovich

Fan va texnologiyalar universiteti

Ijtimoiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14894700>

Annotatsiya. *Bu maqolada o'g'il bola tarbiyasida buyuk mutafakkir olimlarning axloqiy-falsafiy, ma'naviy qarashlari, tarbiyaning umumiy ijtimoiy vazifasi, farzand tarbiyasida otanonaning vazifalari, tarbiyani rivojlantirishga oid turli yondashuvlarning falsafiy asoslanishi rivojlantirish bo'yicha pedagog, psixolog, falsafiy olimlarning ilmiy qarashlari keltirilib tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: *mutafakkir olimlarning falsafiy qarashlari, axloqiy- ma'naviy ta'lim va tarbiya uyg'unligi, o'g'il bola tarbiyasi, pand-nasihati, aksiologik talqinlar tahlili.*

Ulug' mutafakkir olimlarimiz o'zlarining yozgan asarlarida axloqiy-falsafiy, ma'naviy qarashlarida o'g'il bola tarbiyasiga alohida e'tibor bilan chuqur yondashganlar. Xususan, Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» («Saodatga yo'llovchi bilim») asari ta'lim-tarbiya tarixi, uning nazariy masalalari, o'g'il bolalarni komil inson qilib tarbiyalashda foydalanish muhim bo'lgan mohiyatan teran manbadir. «Qutadg'u bilig» asarini birinchi marta o'zbek tiliga tarjima qilgan filolog olim Q.Karimov, bu asar «axloq va odob, ta'lim va tarbiya hamda ma'naviy kamolotning yo'l-yo'riqlari, usullari, chora-tadbirlarini mujassamlashtirgan qomusdir»¹ deya munosabat bildirgan. Tadqiqotchi D.Y.Xodjayeva «Qutadg'u bilig» asarida ilgari surilgan axloqiy-ma'naviy qarashlar to'g'risida shunday munosabat bildiradi: Asardagi «to'rtta yetakchi qahramon; Kuntug'di, Oyto'ldi, O'gdulmush, O'zgu'rmish obrazlari orqali ramziy timsollar tarzida adolat, davlat, aql va qanoatni ifodalashi talqin qilinib, qahramonlar o'rtasida kechgan savol-javob, munozara asosida muallif o'zining ilg'or falsafiy qarashlarini, odob- axloq meyorlarini jamiyat turli tabaqalarining burch va farzlarini ijtimoiy hayotning hamma tomonlari haqida fikr yuritgan. Faqat bilimli, aql zakovatli kishilargina ezgu savobli ishlarni qilishga qodir bo'lib, haqqoniy odil, adolatli siyosat yurgazib kelgan»² degan xulosani ilgari suradi. Asarda o'g'il bola tarbiyasida

¹ Юсуф Хос Хожиб. Қутадғу билиг. (Тўртликлар) / Нашрга тай. Қ.Каримов. – Тошкент: Фафур Ғулом, 1971.- Б. 15. (160 б.)

² Xodjaeva D.Yu. Yusuf Xos Hojibning «Qutadg'u bilig» asarida ma'naviy - axloqiy qarashlar // Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies Hosted online from Paris, France. Date: 19 th January, 2023 ISSN: 2835-3730.- B. 373-380.

Fevral, 2025-Yil

otaning roliga alohida e'tibor qaratilib: "Bolaga otaning mehnati singgan bo'lsa, So'ng u bolaning xulq-atvorida bilinadi. Ota bolani nazoratda tutsa, U yaxshi, ezgu bo'ladi". "Ota bolani kichikligidan bebosh qilib qo'ysa, Bolada gunoh yo'q, barcha jaf o'tada"³ degan mulohazalar ifodalangan.

Asarda tarbiya masalalari pand-nasihat tarzda ifodalangan bo'lib, uni quyidagi to'rtlik misolida ham ko'rishimiz mumkin:

"Ota pandiga san tugal qil amal,
Yurarsan bo'lib baxtiyor har mahal,
Otangni, onangni sevintir tamom,
Bu xizmat yetirgay tilakka tugal"⁴.

Bunda o'g'il bolalarning otalar pandiga amal qilishi, baxt va baxtiyorlik belgisi sifatida qaralib, farzand ota-onani sevintirishi va rozi qilishi orqali o'zi orzu qilgan hayotga va oldiga qo'yan maqsadlarga yetishish badiiy-falsafiy talqin asosida bayon etilgan. Shuningdek, asarda o'g'il bolani tarbiyalashga gnoseologik nuqtai nazardan yondashish lozimligini ko'rsatib, o'g'il bolalarni bilimli va hunarli qilib tarbiyalash lozimligini, bilim tufayli inson boshiga til orqali tushishi mumkin bo'lgan turli ko'ngilsizliklar va falokatlardan ham saqlashi, insonning haqiqiy baxti bilimda ekanligini urg'ulab, quyidagi tarzda bayon etilgan:

Odamni vuhushdan bilim farqladi,
Bilim birla inson qadin tikladi,
Bo'lib qolma yilqi, bilim ol, hunar,
Bilib so'zla, tilni bilim saqladi⁵.

Umuman Yusuf Xos Xojibning o'g'il bola tarbiyasi to'g'risidagi qarashlarini aksiologik nuqtai nazardan talqin etadigan bo'lsak, uning "Qutadg'u bilig" asari asrlar silsilasida toblanib, bizgacha yetib kelgan va o'zining ahamiyatini yo'qotmagan, falsafiy mazmuni va mohiyati bilan o'rganishga loyiq ma'naviy meros sifatida tarbiya metodologiyasini boyitish uchun xizmat qiluvchi muhim va qimmatli manbadir deyishimiz mumkin.

Tadqiqotchi B.B.Hamdovning yozishicha, "Qobusnoma"da farzand tarbiyasi va ma'naviyatini rivojlantirishga doir turli xil pandu nasihatlar o'rin olgan. Jumladan, «Ota-ona haqini bilmak zikrida», «Suxandonlik bila baland martabaga erishmoq zikrida», «Qarilik va

³<https://www.e-adabiyot.uz/maqola/1092>; https://old.allomalar.uz/allomalar_batafsil/15

⁴ Юсуф Хос Хожиб. Қутадғу билиг. (Тўртликлар) / Нашрга тай. Қ.Каримов. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 1971.- Б. 45. (160 б.)

⁵ Юсуф Хос Хожиб. Қутадғу билиг. (Тўртликлар) / Нашрга тай. Қ.Каримов. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 1971.- Б. 49. (160 б.)

Fevral, 2025-Yil

yig'itlik sifati zikrida», «Mehmon olmoq va mehmon bo'lmoq zikrida», «Omonatni saqlamoq zikrida», «Farzandni parvarish qilmoq zikrida», «Do'st tutmoq zikrida» deb nomlangan bo'limlarda shaxs kamoloti masalalari ilgari surilgan⁶.

Darhaqiqat asarning «Farzandni parvarish qilmoq zikrida» deb nomlangan yigirma yettinchi bobida o'g'il bola tarbiyasida ota-ona tomonidan e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan xatti-harakatlar va amallar xususida shunday yozilgan: «agar farzanding bo'lsa, unga yaxshi ot qo'yg'il, nedinkim, otadin farzand haqlaridin biri unga yaxshi ot qo'ymoqdur. Yana biri uldurkim, farzandni oqil va mehribon doyalarga topshurg'aysan. Sunnat qilur vaqtida sunnat qilg'aysan, qudratingga loyiq to'y va tomosha qilg'aysan hamda o'qishni o'rgatgaysan. Ulug'roq bo'lg'ondin so'ng, agar raiyat bo'lsang, unga hunar va kasb o'rgatg'aysan, agar sipoh ahlidin bo'lsang, sipoh ilmin o'rgatg'aysan. Bularni bilg'ondin so'ng shinovarlik, ya'ni suvda yuzmakni o'rgatg'il⁷. Bu yerda hunar o'rganishda avlodlar vorisiyligi masalasiga alohida e'tibor qaratilishi, Sharq xalqlariga xos xususiyat ekanligini ta'kidlash joiz. Ko'rsatib o'tganimizdek, Kaykovus o'g'il bola tarbiyasida shinovarlik, ya'ni suvda suzishni o'rgatish muhimligiga ham o'z e'tibor qaratgan. Hozirgi davrda o'z ta'limning o'ziga xosligi bilan dunyoning ko'plab davlatlarini qiziqtirib kelayotgan Yaponiyada bu jihatga alohida e'tibor qaratilib, ta'lim-tarbiyasini ajralmas qismi sifatida, yapon maktablarida suzish o'quv dasturiga kiritilgan va juda ko'pchilik maktablar o'zining katta basseynlariga egaligi, har bir yapon o'quvchisi suzishni o'rganishga majbur hisoblanishi qayd etilgan⁸. Bu esa Kaykovusning tarbiya to'g'risidagi qarashlarining amaliy ahamiyatini va jozibadorligini kuchaytiradi. Kaykovus o'g'il bola tarbiyasi to'g'risidagi qarashlarida ratsionalizmni alohida urg'ulaydi, inson boylikka va baxt-saodatiga aql kuchi bilan erishish mumkinligini, aql bilan bilan boyish va farovonlikka erishish maqsadga muvofiq harakat sifatida qo'llab-quvvatlaydi. «Agar molsizlikdan qashshoq bo'lsang, aqldan boy bo'lmoqqa say' ko'rguzg'ilki, mol bila boy bo'lg'ondan, aql bila boy bo'lg'on yaxshiroqdur, nedinkim aql bila mol jam etsa bo'lur, ammo mol bila aql o'rganib bo'lmas. Bilg'il, aql bir moldurki, uni o'g'ri ololmas, u o'tda yonmas, suvga oqmas⁹. Umuman, Kaykovusning «Qobusnoma» asari o'g'il bolalarni tarbiyalashdek mas'uliyatli ishda muhim qimmatli manba bo'lib qoladi, undagi o'g'it va

⁶ Хамдамов Б.Б. «Қобуснома» асарининг педагогик-психологик ғоялари // Экономика и социум. №4(83) ч.2 2021. – Б. 601-604.

⁷ Кайковус. Қобуснома. / Нашрга тайёрловчилар: С.Долимов, У.Долимов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б. 110. (-224 б.)

⁸ Япон мактаблари билан боғлиқ қизиқарли фактлар <https://dzen.ru/a/WwfgZoMJBRzXEDRs>

⁹ Кайковус. Қобуснома. / Нашрга тайёрловчилар: С.Долимов, У.Долимов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б. 31.

Fevral, 2025-Yil

pand-nasihatlardan foydalanish amaliy ahamiyat kasb etib, o'g'il bolalarni komil inson qilib tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish uchun xizmat qiladi.

O'g'il bola tarbiyasida muhim hisoblangan yana bir muhim manba Ahmad Yugnakiy qalamiga VIII asrga mansub "Hibatul-haqoyiq" ("Haqiqatlar armug'oni" yoxud "Sevimli haqiqatlar") asaridir¹⁰. Manbaining to'liq nusxalaridan biri Hirotda, XV asrda qadimgi uyg'ur yozuvi asosida ko'chirilgan. Yugnakiy to'g'risida Alisher Navoiy o'zining "Nasoim ul-muhabbat" asarida shunday yozadi: "Adib Ahmad ham turk elidin ermish. Aning ishida g'arib nimalar manquldur. Derlarki, ko'zlari bitov ermishki, aslo zohir ermas emish. Basir bo'lib, o'zga basirlardek andoq emas ermishki, ko'z bo'lg'ay. Ammo bag'oyat ziyrak va zakiy va zohid va mutaqqiy kishi ermish"¹¹ deya qayd etgan. Demak, Ahmad Yugnakiy jismoniy kamchiligi bo'lishiga qaramasdan o'zidan keyin kelajak avlodga foydasi tegandigan va uning nomini tarix sahifalariga abadiy muhirlangan ulkan ma'naviy meros sifatida "Hibatul-haqoyiq" asarini qoldirdi. Asarda o'g'il bolaga bilim berish orqali ilmlil qilib tarbiyalash masalasiga alohida munosabat bildirilgan. "Inson hayotida ilmning ahamiyati yuksakligini qayd etgan holda turli o'xshatishlar orqali ilm va ilmlil kishilarni ulug'lashga chorlaydi. Bilimli kishini qimmatli dinor, bilimlil xotiner o'rnida, ilmlilning oti abadiy, u o'lsa ham nomi o'chmaydi, bilimlilning biri bilimsizning mingiga teng, ilmsiz esa, yemishsiz meva, bilimsiz erkak-xotin kishidir, ilmsiz iliksiz suyak, ilmsiz tirik bo'lsa ham o'lik o'rnida ko'rishini"¹² ta'kidlaydi.

Demak, o'g'il bola tarbiyasida uni kamolotga yetaklovchi buyuk mutafakkirlarimizning axloqiy qarashlarining keng qamrovli va interaktiv tarzda tahlil qilinishi, ularning bilim olish va ilm o'rganishning o'ziga xos afzalliklarga hamda ijobiy natijaga erishishga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Кайковус. Қобуснома. / Нашрга тайёрловчилар: С.Долимов, У.Долимов. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2016. – Б. 110. (-224 б.)
2. Махмудов Қ. Аҳмад Югнакий. Ҳибатул-ҳақойиқ асари ҳақида. – Тошкент: Фан, 1972. – 300 б.
3. Навоий "Алишер. Насоим ул-муҳаббат. – Б. 218. www.ziyouz.com кутубхонаси
4. <https://www.e-adabiyot.uz/maqola/1092>;

¹⁰ Махмудов Қ. Аҳмад Югнакий. Ҳибатул-ҳақойиқ асари ҳақида. – Тошкент: Фан, 1972. – 300 б.

¹¹ Навоий "Алишер. Насоим ул-муҳаббат. – Б. 218. www.ziyouz.com кутубхонаси

¹² <https://adabiyot.islamonline.uz/uzbek/adabiyot-tarixi/236-yugnakiy.html>

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Fevral, 2025-Yil

5. Юсуф Хос Хожиб. Қутадғу билиг. (Тўртликлар) / Нашрга тай. Қ.Каримов. – Тошкент: Фафур Ғулом, 1971.- Б. 15. (160 б.)
6. Хамдамов Б.Б. «Қобуснома» асарининг педагогик-психологик ғоялари // Экономика и социум. №4(83) ч.2 2021. – Б. 601-604.
7. Ходжаева Д,Ү. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asarida ma’naviy - axloqiy qarashlar // Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies Hosted online from Paris, France. Date: 19 th January, 2023 ISSN: 2835-3730.- B. 373-380.
8. https://old.allomalar.uz/allomalar_batafsil/15

MODERN SCIENCE
& RESEARCH